

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342988377>

المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري قد لا تحقق العدالة

Conference Paper · October 2019

CITATIONS

0

2 authors, including:

Bouseida Faissal

Université 20 août 1955-Skikda

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

التلبس بالجرم [View project](#)

التلبس بالجرم [View project](#)

مداخلة بعنوان: مساواة الرجل والمرأة في قانون الأسرة الجزائري قد لا يحقق العدالة

الأستاذة: خليفي أسماء

أستاذة مساعدة قسم أ

المحور الرابع: الآليات الشرعية والقانونية لحماية حقوق الجنسين وتكريس الفوارق بين الجنسين).

مقدمة: المساواة غالبا بين الأفراد تحقق العدالة، وهذا ما يقره المبدأ الدستوري بأن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولكن قد تكون العدالة في عدم المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وقانون الأسرة على وجه التحديد، فلا يمكن تجاهل التفاوت الطبيعي والبيولوجي بينهما، وحتى الثقافي والاجتماعي، فالدول العربية والإسلامية تزداد فيها الفوارق بين الرجل والمرأة، ولذلك يجب تكريس مبدأ التفاوت، فمأهو الغرض من بناء مجتمع يقدم أقصى حدود للمساواة بين الرجل والمرأة!!!؟ أليس لتوفير القدر الأكبر من الحرية، ولكن هذا ينعكس سلبا على الأسرة، فكلما زادت مساحة الحرية تزايدت حدة الخلاف بين الرجل والمرأة، ومنه زاد عدد تفكك الأسر، والأسرة هي المكون الرئيسي للمجتمعات، وهي خير مثال يوضح

ويظهر فيها هذا التفاوت، من خلال منظومة الزواج، فالزواج هو شركة تحتاج إلى رئيس يديرها ويتكلم باسمها، وله الحق في ترجيح رأيه بشؤونها لأجل تحقيق مصلحتها ونفعها، قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، فهذه الآية الكريمة قضت أمرين تحملهما طبيعة الرجل: القيام بميثاق الأمور، والإنفاق فيما يحتاج إليه بيت الزوجية من نفقة ورعاية للأبناء والزوجة، وأما قوله تعالى "بما فضل الله بعضهم على بعض" فهي إشارة واضحة إلى أن هذا التفضيل ليس إلا كتفضيل بعض أعضاء الجسم الواحد على الآخر، وأنه من غير المعقول أن تكون اليد اليمنى أفضل من اليد اليسرى، ولا أن يكون العقل أفضل من البصر مادام الخلق الإلهي اقتضى ذلك¹.

فالوضع المنطقي يقضي برئاسة الرجل للأسرة، وذلك لأن الرئاسة دائماً تكون من نصيب الأقوى والأقدر على حماية المجموعة والدفاع عنها، وذلك هو واجبه الذي أعد له، فقد خلق قوي البنية وله بسطة في العقل (لا تتحكم فيه العاطفة)، وكننتيجة رئيسة لذلك يكون هذا الرجل هو المسؤول عن إعالة الأسرة، وبقدر المسؤولية تكون الحقوق، فالمنطق يقتضي أن يكون نصيبه في الميراث ضعف ميراث الأنثى.

وأما من يرى ضرورة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة على أساس وجود ظلم للأنثى فلا وجود للعدالة ولا ظلم في الميراث دون الخوض في الحالات التي يكون نصيب الأنثى أكبر من الذكر، لكن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تتفق مع قواعد العدالة والمنطق،

¹ د. محمد علي محبوب، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، دون تاريخ، ص 284.

وهي بكل بساطة أن أمنح لشخصين مالا، ويكون نصيب أحدهما ضعف الآخر بشرط أن ينفق الأكثر نصيبا على الآخر، فكلاهما سيرضى بهذه القسمة العادلة، وهذا هو منطق قانون الأسرة الجزائري حيث تنص المادة 74 منه على وجوب نفقة الزوج على زوجته، والمادة تلزمه أيضا بالنفقة على أولاده، أما الزوجة فهي غير ملزمة على الإطلاق بالنفقة على زوجها حتى ولو كان عاجزا، وإن كان عاجزا تنفق على أبنائها.

فمن باب العدالة أن يكون للرجل نصيب أكبر من الأنثى، وإذا طالبت هذه الأخيرة أن يكون لها نصيب الرجل فلا بد أن تنفق هي أيضا على الزوج والأولاد، فعلى قدر المسؤولية تكون الحقوق.

هذا وقد كرم التشريع الإسلامي الزوجة حيث أنه لم ينقص من شخصيتها المدنية، كما هو الشأن في الأمم الأخرى، فالإسلام لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك، وليس لزوجها دخل أو ولاية على مالها إلا برضاها، وولايته عليها مقصورة على ما يحفظ به عرضه ونسبه وماله، ويصون به الأسرة².

ويعد قانون الأسرة المعدل سنة 2005 منحاذا جدا للمرأة، حيث يلاحظ أن تداعياته كانت إيجابية على وضع المرأة على العموم، فنص المادة 6 منه قد اعتبر اقتران الفاتحة بمجلس العقد يعد زواجا، ومنه اعترافه بالزواج العرفي، وما له من نتائج إيجابية للزوجة خوفا من ضياع حقوقها وحقوق أولادها، خاصة إن كانت زوجة لاحقة، وهي ثغرة يلجأ لها الزوج

² د. محمد علي محبوب، المرجع السابق، ص280.

للتعدد وعدم تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 8، فهي شروط تكاد تكون تعجيزية للزوج، من إثبات وجود المبرر الشرعي، وتوافر نية العدل، والحصول على ترخيص من رئيس المحكمة... إلخ، وهدفها هو حرمان الزوج حقه في التعدد المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية إرضاء لبعض الجمعيات النسوية، وكذا جاء التعديل بمادة جديدة، وهي المادة 8 مكرر التي تمكن الزوجة من التطليق في حال التدليس في تطبيق نص المادة 8، ويليها نص المادة 8 مكرر 1، والتي بموجبها يمكن أن يفسخ الزواج قبل الدخول في حال عدم استصدار ترخيص وفقا للشروط التعجيزية في المادة 8 أعلاه على أساس حماية الزوجة من تعدد الزوجات تقليدا للغرب وعدم تبنيهم لنظام تعدد الزوجات.

كذلك جاء المشرع في قانون الأسرة في تعديله وتماشيا مع منهاج المساواة بين الرجل والمرأة حيث أقر في نص المادة 9 أن الرضا هو الركن الوحيد في الزواج كباقي العقود المدنية، أما الولي والمهر والشاهدان فلا يترتب على تخلفها بعد الدخول أي أثر، وهذا وفقا لنص المادة 33 من قانون الأسرة، فيلاحظ أن المشرع قد تأثر بمن يدعون إلى عدم حاجة المرأة إلى ولي يعقد زواجها، على أساس أن المرأة قد تكون مثقفة أو قاضية أو موقفة مخولة لإبرام عقود الزواج، فكيف لا تبرم زواجها، ويبررون ذلك بأنه قد يكون وليها على درجة بسيطة من الثقافة، وهو من يمثلها، ولا حاجة لرضا هذا الولي، وبدا المشرع الجزائري متأثرا بذلك في نص المادة 11 من قانون الأسرة، حيث أعطى الحق للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها، والذي يمكن أن يكون أباه أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره دون

توضيح لهذا الشخص، سواء كانت تعرفه أو لا، بمقابل أو لا؛ هذا الولي هو غير واجب حضوره وفقا لنص المادة 33: "... أو الولي في حال وجوبه"، والمقصود الولي في حال وجوبه بالنسبة للقاصر، وبفهوم المخالفة أنه في حالة المرأة الراشدة فإن الولي غير واجب حضوره.

أما القاصر فيتولى زواجها وليها، ولكن ليس له أي سلطة، فلا يستطيع جبرها على الزواج، ولا حتى منعها من الزواج بعد الدخول، حسب نص المادة 13 قانون الأسرة: "لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجه بدون موافقتها"، وكذلك لا يمكنه منعها من الزواج طبقا لنص المادة 33 من قانون الأسرة: "إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صدق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صدق فيه، ويثبت بعد الدخول بصدق المثل".

وبهذا يظهر جليا أن قانون الأسرة قد منح للمرأة استقلالية وحرية واضحة، مساويا بذلك بين الرجل والمرأة في انعقاد الزواج، وفي هذه المساواة ظلم ولا عدالة بالنسبة للمرأة، فالمرأة وإن كانت أهلا لإبرامها لزواج الغير، غير أنها لا تكون بتلك الأهلية لإبرام زواجها، مثلها مثل جراح كبير يستعين بزميله لإجراء عملية جراحية لابنه، وذلك لأن العاطفة قد تشوش بعض الشيء على سلوك الشخص، والولي يكون بمثابة سند لها، وأعلم الناس بالرجال هم الرجال.

كذلك يتمتع المجتمع الجزائري بموروث ثقافي وديني منذ زمن بعيد على اعتبار أن المرأة لاتزوج نفسها وأن وليها هو من يزوجها³، ووفقا للعرف الساري لا يمكن أن تزوج امرأة نفسها على أساس المساواة مع الرجل الذي يحتاج إلى ولي، والتي يريد ترسيخها قانون الأسرة لإضفاء مظهر الاستقلالية للمرأة، وكترقية لحقوقها الدستورية على حساب الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والعرف.

كذلك منح هذا القانون، أي قانون الأسرة الجزائري، الزوجة الحق بالاحتفاظ بالذمة المالية المستقلة، حيث جاءت المادة 37 المعدلة التي لا تفرق بين الزوج والزوجة، حيث نصت على أنه: "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر"، وهي مساواة تامة قد تحقق العدالة، بعكس ما هو منصوص عليه في نص المادة 19 من القانون سالف الذكر، حيث تستهل المادة ب: "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج..."، فأول وهلة يفهم من المادة أنها ساوت بين الرجل والمرأة في الاشتراط في عقد الزواج، لكن من خلال الأمثلة التي أشارت إليها المادة، وكانت على سبيل التخصيص وليس التمثيل، حيث ذكرت شرطين تشترطهما المرأة، وهما شرط عدم تعدد الزوجات، وشرط عمل المرأة، فهذان الشرطان تشترطهما الزوجة، ولو كان هذان الشرطين يخصان الزوجين معا لنصت المادة بصيغة "لا سيما التعدد وعمل المرأة أو عدم التعدد وعدم العمل"، وقد قام المشرع بذلك لتكريس الاستقلالية للمرأة، وعلى حساب الزوج في هذه المرة.

³ عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، الجزائر، دار هومة، 2007، ص43.

والباحث في قانون الأسرة يلاحظ ذلك في نص المادة 53 من قانون الأسرة المعدل، حيث أجازت للزوجة التطلق وفقا لعشرة أسباب مفروض أنها أسباب مذكورة على سبيل الحصر، لكن الفقرة العاشرة أو السبب العاشر يوسع في دائرة أسباب التطلق، وهو كل ضرر معتبر شرعا، وبالتالي هو بمثابة ثغرة تلجأ إليها الزوجة إن أرادت الانفصال عن زوجها، ولم يكن لديها أحد الأسباب المذكورة على سبيل الحصر، فلها الحق في التطلق، كما يمكن للقاضي أن يحكم لها بالتعويض إن سبب لها ضررا وفقا للمادة 53 مكرر، فالزوجة لا تلجأ لنص المادة 54 من قانون الأسرة والمتعلقة بالخلع، حيث أنه يتميز عن التطلق بأنه يكون على مقابل مالي يحكم به القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل، أما التطلق فيكون إذا تحققت أحد الأسباب المذكورة في نص المادة 53 من قانون الأسرة، والتي يفترض أن تكون مذكورة على سبيل الحصر وبدون مقابل مالي، فنلاحظ أن المشرع لم يساو بين الرجل والمرأة، بل كان منحازا للمرأة على حساب الرجل، وإن لم يكن قد جار عليه.

والمأخذ الذي يؤخذ على قانون الأسرة في حالات سقوط الحضانة على الأم في حال زوجها، وعدم سقوطها عن الأب، والمساواة بين الرجل والمرأة قد فرضته العولمة والتي تقوم أساسا على فلسفة الاستكبار الغربي، والتيار التغريبي، فأخطارها وتحدياتها عظيمة، فهي تدعو إلى سلب قوامة الرجال على النساء، وسلب ولاية الآباء على الأبناء وكذلك المطالبة بحقوق الاسرة اللانمطية دون نسيان مفاهيمها حول الأسرة والزواج وحقوق المرأة وحقوق

الطفل وهي معطيات لا بد من التصدي لها بإظهار الرؤية الشرعية السامية للأسرة،
فالعالمية الإسلامية تستوعب شعارات العولمة وأدبياتها⁴.

⁴ بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج1، أحكام الزواج، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010، ص